

УДК 347.786

Антонюк Вікторія Олегівна –

магістр права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Viktoriia O. Antoniuk –

Master of Laws

Taras Shevchenko National University of Kyiv

(60 Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine)

Автор хореографічного твору як об'єкта авторського права

Стаття присвячена дослідженню питання авторства хореографічного твору. Автором визначено, що творцем даного об'єкта інтелектуальної власності є хореограф і балетмейстер. Також розглянуто приклади співавторства при створенні хореографічного твору. У статті здійснено порівняльний аналіз національної доктрини та практики іноземних держав щодо зазначених питань.

Ключові слова: автор, хореограф, авторське право, хореографічний твір, суб'єкт авторських прав.

Статья посвящена исследованию вопроса авторства хореографического произведения. Автором определено, что создателем этого объекта интеллектуальной собственности является хореограф и балетмейстер. Также рассмотрено примеры соавторства при создании хореографического произведения. В статье был проведен сравнительный анализ национальной доктрины и практики иностранных государств относительно указанных вопросов.

Ключевые слова: автор, хореограф, авторское право, хореографическое произведение, субъект авторских прав.

V.O. Antoniuk An Author of the Choreographic Work as an Object of Copyright

The article studies the authorship of the choreographic work. The author determined that the creator of this intellectual property is a choreographer. The ballet master is defined as the author and director of the ballet, concert numbers, individual dance pieces of opera, musicals and others. The classification of the ballet master's activity is given. The Ballet master's activity is divided on a choreographer-creator, a choreographer-director, a choreographer-restorer, a choreographer-teacher, a choreographer-tutor. We are interested in the first two named. The grounds for copyright to the choreographic work have been established. The article deals with the problem of establishing the essence of the production choreographer as a subject of intellectual property rights to a choreographic work. In addition to these questions, the author explores the possibility of applying the construction of a collective work to the choreographic and, accordingly, the phenomenon of collective authorship on such object. The concept of collective work is given: a collective work is a work composed of diverse independent works and other creative activities that forms a new work as a result of the collective activity of a team of authors of different branches of art, whose activities and the nature of the constituent elements are united by a single creative concept. In a collective work, the removal of a component element from the composition of an entire work makes it impossible to exist. The possibility of co-authorship in the creation of a choreographic work is also considered. Within this question examples of co-authorship are given, its types and conditions of occurrence are defined. The essence of the creative contribution of the set designer and costume artist to the creation of the choreographic work as a complex object of copyright and the appropriateness of recognizing them as co-authors of the choreographic work is studied separately. As a result, the author gives the following list of co-authors of the choreographic work - choreographers (choreographers), choreographer-producer, author of the musical accompaniment, author of the script (libretto), artist-producer. A comparative analysis of the national doctrine and practice of foreign countries regarding these issues is conducted in the article.

Keywords: choreographer, copyright subject, creative activity, choreographer, co-author.

Постановка проблеми. Хореографічний твір не є новим об'єктом права інтелектуальної власності для України. Його охорона була регламентована ще першою редакцією ЗУ «Про авторське право і суміжні права». Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» автором твору є фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір [1, ст.1]. Дієздатність не впливає на можливість визнання особи автором твору. Для виникнення авторського права на твір потрібна лише одна фактична підстава – створення твору, ніяких юридичних формальностей, таких як реєстрація для об'єктів патентного права, законодавство не вимагає. Наявність чи відсутність факту оприлюднення твору теж ніяким чином не впливає на виникнення прав на об'єкт авторського права. Згідно із законодавством України автором є особа, ім'я якої вказане на оригіналі чи примірнику твору. Це загальні положення національного законодавства щодо об'єктів авторського права. Але кожен із останніх має свої особливості, що, безперечно, впливає на зміст суб'єктивного авторського права творця. І лише загальні норми авторського права не зможуть допомогти у вирішенні всіх питань, що виникають при створенні та використанні хореографічного твору. Тому ми би хотіли в даному дослідженні більш детально розглянути правовий статус автора хореографічного твору.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Під час проведення даного наукового дослідження нами були проаналізовані в основному праці зарубіжних науковців, так як українська доктрина напрацьовань у даній тематиці не має. Зокрема були використанні наукові джерела, авторами яких є Кірсанова К.А., Месяшна Є.О., Семенова К.С., Гріпгольц І.А., Смірнова В.М. Окрім юридичної літератури, нами було проаналізовано літературу теорії мистецтв таких авторів, як Атитанова Н.В., Захаров Р.В., Лифарь С., Ромм В.В.

Невирішені раніше проблеми. У даному напрямку дослідження невіршеними залишаються термінологічні питання. Також недослідженим є співавторство при створенні хореографічного твору, особливо коли йдеться про створення хореографічного твору як складного об'єкта авторського права.

Мета. Мета поточного дослідження полягає у тому, щоб встановити специфіку правового статусу творця хореографічного твору як об'єкта правової охорони, визначити особливості співавторства на хореографічний твір, запропонувати пропозиції вдосконалення законодавства з питання, що досліджується.

Виклад основного матеріалу. Згідно із законодавством України автором є особа, ім'я якої вказане на оригіналі чи примірнику твору. Щодо хореографічного твору, то Месяшна вказує: автором є особа, зазначена на афішах, програмах. Але не кожен хореографічний твір автор прагне оприлюднити в конкретний момент. Тому обмежуватися лише таким зазначенням авторства вважаю не доречним. Також знак охорони авторського права може розміщуватися на примірникові твору, у нашому випадку це відеозапис, хореографічний текст та інше. Цікаво зазначити, що французький кодекс має дещо інший підхід: він визнає автором особу, під іменем якої було оприлюднено твір [2, ст.170].

Автор хореографічного твору іменується балетмейстером (балетмейстер-хореограф, балетмейстер-постановник) або хореографом (хореограф-постановник).

Термінологічну проблему визначення автора хореографічного твору піднімав у своїх роботах відомий балетмейстер Серж Лифарь. Його погляд ґрунтувався на розмежуванні двох окремих понять - запис і створення хореографічного твору. Хореографом на його думку була особа, яка записала твір, а творець іменується хореавтором. Щодо терміну "балетмейстер", то Лифарь наділяв його наступним змістом: балетмейстер - особа, яка втілює в реальність твір хореавтора. Названі дефініції є дуже умовними і ускладнити би процес правової охорони, якби їх закріпили на законодавчому рівні.

В енциклопедії балету балетмейстер визначається як автор і режисер-постановник балету, концертних номерів, окремих танцювальних фрагментів опери, мюзиклу та інших [4, ст. 48].

З німецької мови балетмейстер перекладається як постановник балету. У свою чергу термін «хореограф» у буквальному розумінні означає «той, що записує». У нашому випадку записує хореографічний текст. У зв'язку із таким значенням у Франції термін хореограф

вживається саме до осіб, які є спеціалістами із запису хореографії. А щодо осіб, які створили хореографічний текст вживається поняття «автор хореографічного твору», «хореографічний твір, автором якого є». В Україні ж хореографом іменується особа, яка є автором хореографічного твору.

Виходячи із даної дефініції, Месяшна у своїй дисертації вказує, що діяльність балетмейстера включає в себе два різних напрямки: дії щодо створення хореографії та здійснення її постановки. При цьому при створенні хореографічного твору в суб'єкта виникають авторські права, а при постановці - суміжні. Зазначена думка є досить спірною.

Її прихильники аргументують свою позицію наступним чином: балетмейстер-майстер танцю, він є творцем хореографічного полотна, він сам його вигадує. Балетмейстерська діяльність має свою класифікацію: балетмейстер-творець, балетмейстер-постановник, балетмейстер-реставратор, балетмейстер-педагог, балетмейстер-репетитор. Нас цікавлять перші два названих. Якщо балетмейстер-творець вигадує нові постановки, рухи, вибудовує взаємовідносини в постановці, то балетмейстер-постановник передає те, що вигадав попередній. Він вивчає з артиста ми всі партії. Балет як музично-драматичний твір є закінчений твором, який призначений для постановки на сцені. Хореограф-постановник, як будь-який виконавець, є посередником між автором і публікою, оскільки він передає думку, яка повністю конкретно сформульована автором твору.

А.Я. Канторович відмічав, що "відома частина...режисерської творчості може бути фіксована у вигляді ремарок і вказівок у сценарії, якими зазвичай супроводжується постановка п'єси. Ці ремарки, так як вони створюють літературну працю, можуть бути об'єктом авторського права режисера, а саме об'єктом його літературного авторського права. Все ж інше в режисерській роботі, те, що стосується трактування ролей, навіювання виконавцям плану гри, фіксації нюансів у сценічній діяльності і так далі - повинно залишатися поза захистом. Саме такий підхід застосований у законодавствах іноземних країн, а також у нашому (російському) законі, у якому режисера не згадується, як самостійний об'єкт авторського

права. Але продукт режисерської творчості, оскільки він фіксується у письмовому вигляді або іншим способом, вказівками щодо постановки твору на сцені, захищається на тих самих підставах, як і хореографічний твір, тобто на загальних основах захисту літературних творів» [5, ст. 40 - 41].

Другим підходом є визнання режисера-постановника, відповідно і хореографа-постановника суб'єктом авторських прав. Зокрема, С.П. Гришаєв вважає, що діяльність режисера театральної постановки є творчою і відповідає ознакам твору, що підлягає авторсько-правовій охороні, тому можна говорити про охорону авторським правом діяльності режисера постановника [6, ст.7]. За аналогією і хореографа-постановника, оскільки їх функціональні обов'язки є подібними.

Позиція Гришаєва заперечується фактом існування твору на момент діяльності постановника. Тобто він не працює спільно чи то із авторами хореографічної композиції, чи авторами лібрето для балету з метою створення твору. Але я вважаю, що питання завершеності твору в авторському праві є суб'єктивним. Лише автор вирішує, коли він завершений, а коли ні. Діяльність постановника можна розглядати як один із етапів створення твору, етап вираження його в об'єктивній формі.

Окрім теоретичних обґрунтувань, слід звернутися до чинного національного законодавства. Перелік суб'єктів суміжних прав відповідно нього є виключним. Ст. 36 Закону називає трьох суб'єктів суміжних прав [1, ст. 36]. Вважаю, що хореограф-постановник у даному випадку не підпадає під жодну із категорій суб'єктів суміжних прав. Він ніяк не може бути організацією мовлення, він не виконує роль виконавця, так як ступінь творчості в його діях є вищим, ну і дії хореографа-постановника не полягають у створенні відеограми чи фонограми. У такому випадку, на мою думку, хореографа-постановника можна прирівняти до режисера постановника аудіовізуального твору, який визначається як один із авторів ст. 17 Закону [1, ст.17].

Таким чином, буде більш доречно визнавати хореографа (балетмейстера) - постановника суб'єктом авторських прав, а саме співавтором хореографічного твору як складного об'єкту інтелектуальної власності. Такий підхід

ґрунтується на ст. 17 Закону, застосованій за принципом аналогії закону. Адже хоч хореограф-постановник створює "твір" технічного характеру, те, що називають "режисерських сценарій", який містить вказівки по роботі з акторською грою, установці декорацій, використанні костюмів, а також розмітки щодо освітлення, сценічній дії. Вважаю, що така праця є творчою.

Але окрім такої правової оцінки діяльності хореографа-постановника, можна застосовувати ще теоретичну конструкцію, запропоновану Дозорцевим. В. А. Дозорцев дану конструкцію розглядав на прикладі найбільш типового складного твору – аудіовізуального. Авторів фільму науковець розглядав не як співавторів, яким спільно належить авторське право на аудіовізуальний твір, а як осіб, що визнаються авторами фільму, тобто як тріумвірат авторів, та називав це збірним авторством. «Існування співавторства в аудіовізуальній сфері неможливе тому, що для його виникнення необхідна спільна однорідна творча праця всіх співавторів при створенні однорідного твору мистецтва. Такої однорідності при створенні аудіовізуального твору не існує. При його створенні народжується не однорідний об'єкт, а різнопланові твори та інші результати творчої діяльності, що органічно входять до складу єдиного, але іншого об'єкта авторського права. Така співучасть творців різних видів мистецтв є колективною творчістю, а твір, народжений такою співпрацею, є колективним твором» [7, ст.67].

Для законодавства України даний термін невідомий. Але він широко використовується в іноземних державах. Так, згідно з § 101 Зводу законів Сполучених Штатів Америки розділу 17 «Авторське право» під колективним твором розуміється твір, у якому кілька складених частин, що представляють окремі самостійні твори, зібрані в єдине ціле [8, ст.32]. А в законодавстві Франції спільний твір означає твір, створений двома або більшим числом осіб, у якому внесок однієї особи не може бути використаний окремо.

Кількість складних об'єктів авторського права невпинно збільшується. Це вимагає внесення змін в чинне законодавство та появу нових правових понять. Тому вважаю за потрібне

увести дефініцію колективного твору в законодавство України.

«Колективний твір – це твір, що складається з різнопланових самостійних творів та інших результатів творчої діяльності, які утворюють новий твір у результаті спільної діяльності колективу авторів різних галузей мистецтва, діяльність яких і характер складових елементів об'єднуються єдиним творчим задумом. У колективному творі вилучення складового елемента зі складу цілого твору унеможливує його існування» [9, ст.263] .

Таким чином, хореограф-постановник міг би вважатися автором колективного твору. Але на практиці хореограф-постановник і автор частіше за все - це одна особа, яка володіє авторськими правами на хореографічний твір.

Отже, автором хореографічного твору є балетмейстер, хореограф, тобто особа, яка безпосередньо створює хореографічний текст.

Більш детально варто розглянути питання співавторства при створенні хореографічного твору.

Ст. 13 Закону вказує, що співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено твір [1, ст.13] . Серед умов співавторства виділяють такі: твір має бути єдиним цілим, спільна праця співавторів твору має бути творчою, добровільність творчої співпраці співавторів, домовленість про співпрацю між авторами [10, ст.288].

Співавторство диференціюють залежно від того, чи можуть окремі частини твору, створені кожним зі співавторів, бути виокремлені зі створеного у співавторстві твору і використовуватися окремо. На цій підставі виділяють подільне та неподільне співавторство.

До випадків неподільного співавторства належить створення в результаті спільної творчої праці співавторів твору, що є нерозривним цілим. Якщо частина твору, створена одним зі співавторів, може використовуватися окремо, незалежно від інших частин твору, то має місце подільне співавторство [11, ст. 416] .

Що стосується неподільного співавторства, то воно завжди має місце тоді, коли неможливо виділити працю кожного співавтора. Зазначену законом умову, можливо доповнити й кількома іншими: співавторство буде нероздільним, якщо твір складається з частин, які не мають самостійного значення, а

також якщо він включає частини, що мають самостійне значення, але кожна частина створювалася всіма авторами спільно [12, ст. 79].

Отже, можна вжити наступні дефініції зазначеними видам співавторства.

Під нероздільним співавторством зазвичай розуміється створений двома або більше співавторами твір, який являє собою єдине нерозривне ціле та частини якого не мають самостійного значення.

Роздільне співавторство буде у випадку створення колективного твору, що має цільний характер, але який складається із самостійних частин, що мають самостійне значення, і при цьому відомо, ким із співавторів створені ці частини твору [13, ст. 156].

При створенні хореографічного твору також, безперечно, можливе співавторство, при тому як роздільне, так і нероздільне.

Випадки роздільного співавторства:

1) створення хореографічної композиції хореографом та написання музики для даної хореографії. Фактично це буде складний об'єкт, елементи якого можуть використовувати окремо один від одного.

2) створення декількох хореографами окремих частин хореографічного твору, які самі по собі можуть відділятися одна від одної і бути самостійними танцями;

3) створення сюжетної лінії, яка є основою для хореографічного твору. У такому випадку вважаю за потрібне провести паралель із лібрето, яке пишуться для балету. Знову ж таки іде мова про хореографічний твір як складний об'єкт. Хореографічна композиція будується на основі написаного сюжету, у якому фігурує ряд персонажів, художній образів. І завданням хореографа є за допомогою засобів хореографічної лексики створити цілісні хореографічні образи.

Прикладом нероздільного співавторства є створення хореографічної композиції одночасно двома і більше хореографами. Співавтори працюють спільно над окремими елементами хореографії (рухами, позами...), створюють хореографічні фрази, які у свою чергу поєднуються уже в цілісний хореографічний твір.

Таким чином, співавторами хореографічного твору можна вважати хореографів (балетмейстерів), автора музичного

супроводу, автора «лібрето». Окрім того, ми згадували про хореографа-постановника, який на відмінно від практики іноземних держав, не може бути суб'єктом суміжних прав відповідно до українського законодавства. Хореограф-постановник також є одним із співавторів хореографічного твору.

Спірним є питання визнання співавторами хореографічного твору творців декорації та костюмів. Відповідно до російського законодавства авторська винагорода за публічне виконання музично-драматичних творів виплачується в тому числі художнику-сценографу і художнику з костюмів. Таким чином, дані суб'єкти є співавторами.

У той час іноземна практика має приклад протилежного підходу. Французьке законодавство виходить з того, що декорації та костюми можуть бути повністю відділені від твору. Р. Дюма зазначає, що:

«Визнання за автором декорацій і костюмів його права на співавторство можливе лише при наявності спільного твору, і його внесок у спільну справу повинен визначитися у спільних зусилля і спільному натхненні в цілях створення твору. Але роль автор декорацій і костюмів такою не є, так як він має справу з закінченим, самодостатнім твором» [14, ст. 46].

У чинному національному законодавстві немає прямої норми, яка дала б нам зрозуміти, чи можна вважати художника з костюмів та з декорацій співавторами хореографічного твору. Але в той же час ст. 17 Закону містить перелік осіб, які є співавторами аудіовізуального твору. Так як хореографічний твір може бути складним об'єктом авторського права, як і аудіовізуальний, то буде доречним застосувати аналогію закону. Зокрема, серед співавторів аудіовізуального твору вказана норма називає художника-постановника.

Художник-постановник, або сценограф в театрі права рука режисера: він не тільки втілює режисерський задум, але разом з ним придумує, якими художніми засобами передати ідею спектаклю, його настрій, атмосферу. Головне завдання художника - знайти нову концепцію подачі п'єси, яка допоможе глибше розкрити її сенс. Сценограф прагне відчутти текст, відчутти настрій. Потім починається пошук образів, обговорення матеріалу з режисером і у результаті художник-постановник часто стає співавтором.

Художник-постановник для створення цілісних художніх образів використовує різні засоби: декорації, костюми для виконавців. Іноді художник-постановник з костюмів - це взагалі окрема особа, яка займається лише зовнішнім виглядом виконавців. Таким чином, вважаю, що дана особа може розглядатися як співавтор хореографічного твору, оскільки його діяльність передбачає творчий внесок, є добровільною, наявна домовленість про співпрацю при створенні єдиного хореографічного твору. Тобто є всі умови, які необхідні для виникнення співавторства.

Отже, на основі вищезазначеного можна зробити висновок, що співавторами хореографічного твору можуть бути: хореографи (балетмейстери), хореограф-постановник, автор музичного супроводу, автор сценарію (лібрето), художник-постановник.

Висновки. У результаті проведеного дослідження можна констатувати наступне:

- 1) Первинним суб'єктом авторських прав на хореографічний твір є автор, який іменується хореографом чи балетмейстером.
- 2) Діяльність балетмейстера включає в себе два різних напрямки: дії щодо створення хореографії та здійснення її постановки. Ці

напрямки можуть реалізовуватися різними особами. У такому разі створює хореографію балетмейстер, а здійснює її постановку балетмейстер-постановник. Спільну роботу таких суб'єктів ми визначили як співавторство.

3) Щодо хореографічного твору можливе як роздільне, так і нероздільне співавторство. Нероздільне співавторство - створений двома або більше співавторами твір, який являє собою єдине нерозривне ціле та частини якого не мають самостійного значення. Роздільне співавторство буде у випадку створення двома або більше особами твору, що має цільний характер, але який складається із самостійних частин, що мають самостійне значення, і при цьому відомо, ким із співавторів створені ці частини твору.

4) Співавторами хореографічного твору можуть бути хореографи, автор сценарію, автор музики, хореограф-постановник, художник-постановник.

Список використаних джерел:

1. Про авторське право і суміжні права. Закон України в редакції від 11.07.2001 р. // Офіційний вісник України – 2001. – № 32. – Ст. 1450.
2. Месяшная Е. О. Особенности хореографического произведения / Е. А. Месяшная // Актуальные проблемы интеллектуальной собственности : матер. Первой всероссийской науч.-практ. конф. 19-20 октября 2006 г. – 151 с.
3. Лифарь С. Танец. Основные течения академического танца / С. Лифарь. – изд-е второе, дополненное. – Париж : Изд. «Etoile», 1938. – 24 с.
4. Григорович Ю. Н. Балет : энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – М. : Советская энциклопедия, 1981. – 48 с.
5. Канторович Я. А. Авторское право. Систематизированный комментарий к постановлению ЦИКа и СНК Союза ССР от 30 января 1925 г. «Об основах авторского права» / Я. А. Канторович. – М. : Юридическое Издательство Наркомюста РСФСР, 1926. – 41 с.
6. Гришаев С. Смежные права / С. Гришаев // Хозяйство и право. – 2007. – № 11. – С. 22.
7. Дозорцев В. А. Право на фильмы как сложное многослойное произведение / В. А. Дозорцев // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2000. – № 3. – С. 67.
8. Copyright Law of the USA and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code, Circular 92. – N.Y. : Published by U.S. Copyright Office, Library of Congress, July 2001. – 32 p.
9. Остапчук М. Я. Особливості суб'єктного складу права інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір (на основі порівняльного аналізу норм законодавства України, зарубіжних країн та міжнародних договорів) [Електронний ресурс] / М. Я. Остапчук // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 262-267. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2012_2_64.

10. Васильев А. С. Административное право Украины (общая часть) : учеб. пос. / А. С. Васильев. – Х. : Одиссей, 2001. – 288 с.
11. Близнец И. А. Авторское право и смежные права : учебник / И. А. Близнец, К. Б. Леонтьев ; под ред. И. А. Близнеца. – Москва : Проспект, 2011. – 416 с.
12. Егоров Н. Д. Гражданское право : Ч. 1. Учебник / под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева – М. : Изд-во ТЕИС, 1996. – 79 с.
13. Право інтелектуальної власності : академічний курс / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський, В. С. Дроб'язко, В. М. Крижна та ін. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 696 с.
14. Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции : Пер. с фр. / Р. Дюма. – М. : Международные отношения, 1989. – 46 с.

References:

1. Pro avtorske pravo i sumizhni prava. Zakon Ukrainy v redaktsii vid 11.07.2001 r. // Ofitsiyni visnyk Ukrainy – 2001. – No. 32. – St. 1450.
2. E. O. Mesiashnaia, Osobennosti khoreograficheskogo proizvedeniya / E. A. Mesiashnaia // Aktualnie problemi yntellektualnoi sobstvennosti : mater. Pervoi vserossyiskoi nauch.-prakt. konf., 19-20 oktiabria 2006 h. – 151 p.
3. S. Lyfar, Tanets. Osnovnie techeniya akademicheskogo tantsa / S. Lyfar. – yzd-e vtoroe, dopolnennoe. – Paryzh : Yzd. “Etoile”, 1938. – 24 p.
4. Yu. N. Hryhorovych, Balet : entsyklopedyia / hl. red. Yu. N. Hryhorovych. – M. : Sovetskaia entsyklopedyia, 1981. – 48 p.
5. Ya. A. Kantorovych, Avtorskoe pravo. Systematyzirovanniy kommentariy k postanovleniyu TsYKa y SNK Soiuzu SSR ot 30 yanvaria 1925 h. “Ob osnovakh avtorskogo prava” / Ya. A. Kantorovych. – M. : Yurydycheskoe Yzdatelstvo Narkomiusta RSFSR, 1926. – 41 p.
6. S. Hryshaev, Smezhnie prava / S. Hryshaev // Khoziaistvo y pravo. – 2007. – No. 11. – P. 22.
7. V. A. Dozortsev, Pravo na fylmi kak slozhnoe mnohosloinoe proizvedeniye / V. A. Dozortsev // Vestnyk Vissheho Arbytrazhnogo Suda Rossyiskoi Federatsyy. – 2000. – No. 3. – P. 67.
8. Copyright Law of the USA and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code, Cercular 92. – N.Y. : Published by U.S. Copyright Office, Library of Congress, July 2001. – 32 p.
9. M. Ya. Ostapchuk, Osoblyvosti sub'iektnoho skladu prava intelektualnoi vlasnosti na audiovizualnyi tvir (na osnovi porivnialnoho analizu norm zakonodavstva Ukrainy, zarubizhnykh krain ta mizhnarodnykh dohovoriv) [Elektronnyi resurs] / M. Ya. Ostapchuk // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. – 2012. – No. 2. – Pp. 262-267. – Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2012_2_64.
10. A. S. Vasylev, Admynystratyvnoe pravo Ukrayni (obshchaia chast) : ucheb. pos. / A. S. Vasylev. – Kh. : Odyssey, 2001. – 288 p.
11. Y. A. Blyznets, Avtorskoe pravo y smezhnie prava : uchebnyk / Y. A. Blyznets, K. B. Leontev ; pod red. Y. A. Blyznetsa. – Moskva : Prospekt, 2011. – 416 p.
12. N. D. Ehorov, Hrazhdanskoe pravo : Ch. 1. Uchebnyk / pod red. Yu. K. Tolstoho, A. P. Serheeva – M. : Yzd-vo TEYS, 1996. – 79 p.
13. Pravo intelektualnoi vlasnosti : akademichniy kurs / O. P. Orliuk, H. O. Androshchuk, O. B. Butnik-Siverskyi, V. S. Drob'iazko, V. M. Kryzhna ta in. – K. : Vydavnychiy Dim “In Yure”, 2007. — 696 p.
14. R. Diuma, Lyteraturnaia y khudozhestvennaia sobstvennost. Avtorskoe pravo Frantsyy : Per. s fr. / R. Diuma. – M. : Mezhdunarodnie otnosheniya, 1989. – 46 p.